

ZAMONAVIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Yaxyayeva Sojida Abduraximovna

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malasasini oshirish
instituti Samarqand filiali dotsenti, (PhD)

tel:+998(93)3348408

E-mail: yaxyayevasojida@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18673155>

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim transformatsiyasida gender tenglik masalalari bo'yicha: aslida barcha insonlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng ekanligi, irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy e'tiqodi yoki boshqa e'tiqodlaridagi masalalari bayon qilinadi.

Kalit so'z: Ta'lim, gender tenglik, ta'lim transformatsiyasi, ilm-fan, sun'iy to'siqlar, konvensiya, qonunchilik

Аннотация

В статье рассматриваются педагогические аспекты гендерного равенства в условиях трансформации образования. Освещаются вопросы равенства прав и возможностей женщин и мужчин, недопущения дискриминации по признаку пола, а также значение образования и науки в формировании гендерно-ориентированного общества. Особое внимание уделяется нормативно-правовым основам и педагогическим механизмам обеспечения гендерного равенства в образовательном процессе.

Ключевые слова: образование, гендерное равенство, трансформация образования, наука, искусственные барьеры, конвенция, законодательство

Annotation

This article examines the pedagogical aspects of gender equality in the context of educational transformation. It highlights the issues of equal rights and opportunities for women and men, the prevention of gender-based discrimination, and the role of education and science in shaping a gender-sensitive society. Special attention is paid to the legal framework and pedagogical mechanisms for ensuring gender equality in the educational process.

Keywords: education, gender equality, educational transformation, science, artificial barriers, convention, legislation.

Bugungi globallashuv va raqamli rivojlanish sharoitida ta'lim tizimi tubdan yangilanib, uning mazmuni, shakl va metodlari transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayonda inson kapitalini rivojlantirish, shaxsning erkin va har tomonlama kamol topishini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'lim transformatsiyasining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida gender tenglikni ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Gender tenglik (lotinchadan paritas – tenglik) — muvozanatli, ya'ni, hayotning barcha sohalarida (siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy) hokimiyat va qarorlar qabul qilishda erkaklar va ayollarning bir xil, teng ishtiroki, jinslar o'rtasidagi tengligi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonunida genderga quyidaicha tarif berilgan. Gender — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha

sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ekanligi tushutirgan.

Shuningdek, jins bo'yicha bevosita kamsitish-jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklarning huquqlari hamda erkinliklarini tan olmaslikka qaratilgan har qanday tarzda farqlash, istisno etish yoki cheklash, shu jumladan oilaviy holati, homiladorligi, oilaviy majburiyatlari tufayli kamsitish, shuningdek shahvoniy shilqimlik qilish, teng mehnat va malaka uchun har xil haq to'lash deb, hamda jins bo'yicha bilvosita kamsitish esa-bir jinsdagi shaxslarni boshqa jinsdagi shaxslarga nisbatan noqulayroq holatga tushirib qo'yadigan vaziyatlarni, holatlarni yoki mezonlarni yaratish, shu jumladan gender tengsizlikni ommaviy axborot vositalari, ta'lim, madaniyat orqali targ'ib etish, muayyan jinsdagi shaxslar uchun salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlar yoxud talablar belgilash deb ta'rif berilgan. [1]

Gender tengligi inson huquqlarining ajralmas qismi bo'lsa-da, dunyoda gender bilan bog'lik kamsitilish, gender bo'yicha diskriminatsiya, huquqlarning poymol etilishi, gender asimmetriya keng tarqalgan. Gender asimmetriya (gender asymmetry) ijtimoiy hayotning ayrim sohalarida ayollar va erkaklar tengsizligini anglatadi.

Masalan, dunyo bo'yicha davlat boshqaruvi, siyosiy qarorlar qabul qilish, yirik va o'rta biznes sohasida erkaklarning ustunlik qilishi, iqtisodiyotning kam daromadli sohalarida ayollarning ustunlik qilishi. 60% qizlar boshlang'ich va o'rta ta'limni o'g'il bolalarga qaraganda kam oladishlari haqida statistik ma'lumotlar mavjud. Umuman olganda, xotin-qizlar huquqlarining himoya qilinishi va ularning manfaatlarini ifoda etilishida siyosiy hayotda va qarorlar qabul qilish jarayonida ayollarning erkaklar bilan tengma-teng ishtiroki talab etiladi. Gender tengligi insonning asosiy huquqlari tizimiga kiradi.

Ushbu maqolada, kuzatish, materiallarni o'razo taqqoslash, hujjatlarni o'rganish, statistik ma'lumotlar tahlil qilish, so'rovnomalar o'tkazish va o'rganish kabi usullaridan keng foydalanildi.

Tenglik va kamsitilmaslik 1945-yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar tashkiloti Nizomining asosiy tamoyillaridandir. Ayollar huquqlari – inson huquqlari bo'lganligi sababli, ayollar barcha inson huquqlariga ega va ulardan foydalanadi. Shu ma'noda, gender tengligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy qadriyatlaridan biri bo'lib, jinsiy kamsitish deyarli barcha inson huquqlari to'g'risidagi shartnomalarida taqiqlangan. [2]

Mamlakatimizda bugungi kunda gendertenglikni ta'minlash hamda xotin-qizlarning ilm olib, ilm-fan taraqqiyotida o'z hissalarini qo'shishlariga keng imkoniyatlar yaratilyapdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ayollar huquqlarini har doim ta'minlashga alohida e'tibor beradi. Konstitutsiyaning 58-moddasida Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashi belgilangan. Shuningdek, 37-moddasida esa O'zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa egadirlar. Davlat xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar qonun bilan belgilanadi deb belgilangan. Bu esa Konstitutsiyaviy huquqdir.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib, 1995-yil 6-mayda BMTning Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shildi. Shuningdek, Onalikni himoya qilish to'g'risida, Mehnat va kasb sohasidagi kamsitish to'g'risidagi konvensiyalari va boshqa xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan.

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunda xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirishda teng huquqlilikni, jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni kafolatlashi mustahkamlab qo‘yilgan. [1]

Oliy Majlis Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi tashkil etilgan. Alohida Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etilib, u xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash sohasidagi ishlarning holati to‘g‘risida har yili O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga axborot taqdim etishi belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga, Adliya vazirligi tomonidan 2021-yilda “Gender-madad” elektron huquqiy maslahatchi platformasi ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu platformada xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan turli mavzularga oid ma‘lumotlar bazasi joylashtirildi. Mavzular quyidagilardan iborat: Ayollar huquqiy himoyasi; Gender tenglik; Ayollarga imtiyozlar; Oilaviy munosabatlar; Oilaviy zo‘ravonlik; Xalqaro tashkilotlar Gender tengligiga erishish strategiyasi. Bundan tashqari, platforma orqali gender masalalar bo‘yicha huquqiy borada maslahatni onlayn chat orqali olish tizimi yo‘lga qo‘yilgan.

Ta‘lim transformatsiyasida gender tenglik masalalari va xotin-qizlarning ilm-fan sohasida huquq va imkoniyatini kengaytirish masalalarini ijobiy hal etish maqsadida muammolar o‘rganildi. Bir qarashda muammo yo‘qdek ko‘rinadi. Shunday bo‘lsada so‘rovnomalar o‘tkazish va o‘rganish natijasida ko‘plab xotin-qizlarning hayotida qisman bo‘lsada gender tenglik ta‘minlanmagan holatlarning uchragani, shuningdek, ilm-fan bilan shug‘ullanishga qiziqishi mavjudligi, ammo qandaydir sun‘iy ravishdagi to‘siqlarning mavjudligi haqida hayotiy misollar orqali fikr bildirishdi. [3]

Bu sun‘iy to‘siqlarga berilgan fikrlarga tayanib quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Mablag‘ yetishmasligi;
2. Oila va farzandlar tarbiyasi bilan vaqt yetishmasligi;
3. Oliy ta‘limni tugatib ma‘lum vaqt uyda bo‘lib, bilimlarni esdan chiqib qolganligi;
4. Oila a‘zolarining ayniqsa turmush o‘rtog‘ining qarshiligi;
5. Xotin-qizlar huquqlari bo‘yicha qonunchilikdan yetarli xabardor emasligi;
6. Boshqa omillar sabab bo‘layotganligi asosiy omillar deyish mumkin.

Xo‘sh bu muammolarni bartaraf etish mumkinmi? Albatta mumkin. Bu bo‘yicha bir qator takliflar va imkoniyatlarni keltirib o‘tamiz.

Mablag‘ masalasi - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta‘lim olishlarini qo‘llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2022-yil 18-iyuldagi PQ-323-son qaroriga asosan respublikadagi barcha xususiy, xorijiy va davlat oliy, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlari hamda ularning filiallarida kunduzgi, sirtqi va kechki ta‘lim shakli bo‘yicha talaba xotin-qizlarning kontrakt to‘lovlari uchun 14 foiz stavkasida ta‘lim krediti ajratish belgilangan va 14 foiz stavkasi 100 foiz davlat tomonidan qoplanadi. Ta‘lim kreditining asosiy qarzini kredit oluvchi tomonidan ta‘lim tashkilotida ta‘limning tegishli turi bo‘yicha rasmiy o‘qish muddati tugagandan so‘ng yettinchi oydan boshlab, 7 yil davomida qaytarilishi belgilangan. Shuningdek, Oliy ta‘lim muassasalarining magistratura bosqichida o‘qiyotgan talaba xotin-qizlarning kontrakt to‘lovlari Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplab berilishi belgilangan. Bu ilm fanga qiziquvchi xotin-qizlar uchun fundamental ta‘lim olish uchun juda yaxshi imkoniyatlardandir. [4]

Oila va farzandlar tarbiyasi bilan vaqt yetishmasligi, oliy ta'limni tugatib ma'lum vaqt uyda bo'lib, bilimlarni esdan chiqib qolganligi – farzand tarbiyasi alohida e'tibor talab qiladi albatta. Ammo XXI asr axborot texnologiyalar asrida yashayotgan ekanmiz o'z sohasoda onlayn ta'lim olib o'z ustiga ishlash uchun imkoniyatlar yetarlidir. Bu borada onlayn, masofaviy ta'limga ham ruxsat berilyapdi bugungi kunda. "Takrorlash bilimning asosidir"- deb ta'kidlashadi. Inson doimiy ravishda o'z ustiga ishlamas esidan chiqishi tabiiy hol, albatta. Ishtiyoq kuchli bo'lsa, har kun hech bo'lmaganda o'ttiz daqiqani ilm uchun ajratsa, natijasi uzoq kuttirmaydi.

Oila a'zolarining ayniqsa turmush o'rtog'ining qarshiligi – bu jiddiy muammo bo'lib ko'proq mentalitetdan kelib chiqyapdi. Jamyatda ayrim toifa kishilarda: "Bo'ldi uyda o'tirsin, o'zim boqaman, yana o'qib nima qilib beradi va hokazo..." kabi noto'g'ri fikr yuritish shakllangan. Xotin-qizlar huquqlarini sun'iy ravishda chegaralash oqibatida bir muhim mavzu taraqqiy etmay qolib ketadi, afsuski. Aslida ayollar oilani ham ilm-fanni ham, ishni ham uddalay oladi. Agar qiziqishi maqsadi bo'lsa buni albatta qo'llab quvvatlash zarur. Bu boradi, oila va ayollarni qo'llab quvvatlash jamiyatlari birgalikda, hamkorlikda tusuntirish ishlarini kengroq doirada olib borishi kerak. [4]

Xotin-qizlar huquqlari bo'yicha qonunchilikdan yetarli xabardor emasligi – Garchi ijtimoiy tarmoqlarda huquqiy kanallar ko'pchilikni tashkil qilsada ammo yangi qonunchilik mazmun mohiyatini yetarli darajada ochib berolmasligi mumkin. Huququqiy targ'ibot ishlari joylarda, har bir hudud, har bir mahalla kesimida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Chunki qonunchilikdagi huquq va erkinliklar, imkoniyatlar yanada soddaroq, tilda tushuntirilsa yanada tushunarli bo'ladi. Bu borada huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan oila va xotin-qizlar qo'mialari bilan keng hamkorlik masalalari yo'lga qo'yilishi hamda ko'ngilli volontiorlar guruhlari tashkil etilib, targ'ibot ishlarini ommalashtirsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshqa omillar – Bunda vaziyatdan kelib chiqqan holda xotin-qizlarning ilm-fan bilan shug'ullanishiga yangicha innovatsion imkoniyatlarni yaratish haqida ommaviy takliflarni ko'rib chiqish zarur.

Ta'lim transformatsiyasida gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning ilm-fan sohasida huquq va imkoniyatini kengaytirish masalalari bo'yicha fikrlar o'rganilganda erkaklarning ham ko'pchiligi bu fikrni maqullayotgani quvonarli hol bo'ldi.

Shuningdek, bu borada ayollar oila va ishdan xoli holda motivatsiya olish uchun psixologik qo'llab quvvatlash, psixolog bilan turli suhbat, treninglar o'tkazish tarafdori ekanligini ta'kidlashdi. Darhaqiqat, bu chora-tadbirlar to'g'ri va sog'lom fikrlar uyg'otib, muammolarning ijobiy hal etishiga yordam berishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda ta'lim transformatsiyasida gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning ilm-fan sohasida huquq va imkoniyatini kengaytirish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yilda o'tkazilgan Barqaror rivojlanish sammitida 70-son rezolyutsiyasi qabul qilingan. Ushbu hujjatga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qaror qabul qildi. Shu bilan birga, O'zbekiston Barqaror rivojlanishning maqsadlari doirasida "Gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish"ga oid vazifalar ishlab chiqildi. 2030-yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha

darajalarida ayollarning to'liq va samaraliishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish belgilangan.

Bundan tashqari, ushbu maqsad yo'lida davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilinayotgani quvonarli hol. Bu masala uzil kesil hal bo'lishi va qonuchilik ijrosi bo'yicha har birimiz mas'ulmiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni
2. Shamsiyeva M.X. Gender tenglik. Buxoro Davlat Universiteti ilmiy axboroti.G'G'.2015. №1. - B.126.April, 2022. 929
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar: to'plam. - T.: Adolat. 2004. - B.44
4. Tansiqboyeva G.Ayollarning diskriminatsiya qilinishini bartaraf etish - ularning amaldagi tengligining zaruriy sharti.G'G' Ayol huquqi va erkinliklari. - T.: Adolat, 2002.- B.